

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727672>
УДК 331.101.3

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УБЕЖДЕНИЙ И МОТИВАЦИИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Н.Г. Быкова,

магистрант,

Самарский филиал ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской
педагогический университет»,
г. Самара

Аннотация: Становление личности происходит через развитие личности на уровне личных интересов и через учебные заведения. В период обучения студента в вузе, он как личность еще не сформировался, и имеет нереалистичные представления о себе или других людях. Именно это качество в данном развитии личности дает искажение восприятия реальности, и дезорганизует эмоции. Дисфункциональные убеждения на фоне этого имеют отрицательное свойство, которое влияет на усиление негативных эмоций, которые в свою очередь сказываются на стремление к получению новых знаний и становлению личности. Именно поэтому, мотивация – основное средство, которое даст возможность повысить уровень заинтересованности студента к учебному процессу и обучению в целом, позволит повысить его научно-исследовательский и творческий потенциал. Недостаточно мотивированный студент не будет способствовать ни развитию своей компетенции, ни развитию личности как профессионала.

Ключевые слова: мотивация, убеждения, стимул, вуз, обучение, убеждения

THE RELATIONSHIP OF DYSFUNCTIONAL BELIEFS AND MOTIVATION IN THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF UNIVERSITY STUDENTS

N.G. Bykova,

master's student,

Samara branch of the State Autonomous Educational Institution of Higher Education in Moscow "Moscow City Pedagogical University",
Samara

Annotation: Personality formation occurs through the development of personality at the level of personal interests and through educational institutions. During the student's studies at the university, he has not yet formed as a person, and has unrealistic ideas about himself or other people. It is this quality in this development of personality that distorts the perception of reality, and disorganizes emotions. Dysfunctional beliefs against this background have a negative property that affects the intensification of negative emotions, which in turn affect the desire to acquire new knowledge and become a personality. That is why motivation is the main tool that will make it possible to increase the student's level of interest in the educational process and learning in general, and will increase his research and creative potential. An insufficiently motivated student will not contribute either to the development of his competence or to the development of his personality as a professional.

Keywords: motivation, beliefs, incentive, university, education, beliefs

В период студенчества происходят важные преобразования межличностных отношений. Они, характеризующиеся тенденцией к более личным и значимым взаимодействиям, высокой рефлексивностью, становятся источником эмоциональных переживаний. Общение со сверстниками приобретает особую значимость и становится одним из ведущих факторов личностного развития.

В.С. Ильин и В.А. Никитин определяют, что эффективность образовательных процессов и восстановление нравственного и психического здоровья зависят от того, как быстро студент адаптируется к новым условиям существования. В учебной деятельности адаптация связана с овладением методами познавательности, ориентацией в познавательных ценностях. Смена

привычной среды может быть обострена неудовлетворенностью результатами учебы, межличностными отношениями, потерей привычного статуса в группе, тревогой в выборе будущей профессии. Это приводит к стрессам и нервному истощению, утомляемости и так называемой дезадаптации. Именно отсюда вытекает тема взаимосвязи негативных убеждений с уровнем стимулирования студентов вуза.

Дисфункциональные (негативные) убеждения – это убеждения, которые обычно неочевидны для самого человека, но в тех или иных ситуациях проявляются в виде автоматических мыслей, заставляют человека страдать и терпеть неудачи.

Отсутствия осуществления иррациональных убеждений приводят к неадекватным и длительным эмоциям. А. Эллис рассматривал дисфункциональные поведенческие реакции и негативные эмоции как результат неверных когнитивных убеждений или иррациональных верований.

Многие исследователи (Я.О. Жебрун, О.И. Зайцева, Н.В. Клишко) доказали, что основными элементами, составляющими механизм формирования мотивации будущей профессиональной деятельности обучающихся, являются эмоционально-оценочный, когнитивный и поведенческий. Другими словами, преподаватели при работе с обучающимся используют стимул внешнего окружения, который способствует порождению и формированию мотивации будущей профессиональной деятельности при помощи компонентов, совокупность которых и составляет психологическое явление «иррациональная установка».

Индикаторами проявления иррациональных установок в процессе учебно-профессиональной деятельности у обучающихся выступает: выраженность мотива стремления к познанию; наличие определенных стандартов собственного поведения; достижение конкретных результатов деятельности (личностная результативность); стремление к свободе и независимости в реализации учебно-профессиональных целей; сформированность индивидуальной траектории и самостоятельного выбора своего жизненного пути; наличие предприимчивости, познавательной активности.

Для студента вуза важным этапом профессионального становления становится развитие умственных способностей: существенно развиваются теоретическое мышление, умение

абстрагировать, делать обобщения. Происходят качественные изменения в познавательных возможностях, характерными становятся: нестандартный подход к уже известным проблемам; умение включать частные проблемы в проблемы более общие; умение ставить плодотворные общие вопросы даже на основе задач, сформулированных не лучшим образом.

Как свидетельствуют работы З.И. Калмыковой, Н.С. Лейтеса, Б.М. Теплова и др., без специальных комплексных воздействий познавательная активность не перерастает в адекватную деятельность, снижается обучаемость, продуктивность мышления, уровень притязаний студентов. Недоразвитие познавательной активности, конечно, в той или иной мере компенсируется.

Поэтому, можно сказать, что основной задачей современного вуза является стимулирование интересов к обучению таким образом, чтобы целью студентов стало не просто получение диплома, а документа о высшем образовании, который подкреплён прочными и стабильными знаниями. Для того чтобы студент по-настоящему включился в работу, задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, должны быть не только понятны, но и внутренне приняты им, т. е. приобрести значимость для учащегося.

Список литературы

[1] Бакшаева Н.А. Психология мотивации студентов: учебное пособие для вузов / Н.А. Бакшаева, А.А. Вербицкий. // 2-е изд., стер. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. 170 с.

[2] Девятковская И.В. Психология выученной беспомощности личности: практико-ориентированная монография [Текст] / И.В. Девятковская; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург: [б.и.], 2014. 156 с.

[3] Ильин В.С. О повышении системности в педагогической подготовке студентов к работе в школе / В.С. Ильин // Современные задачи общеобразовательной школы и проблемы подготовки педагогических кадров: Сб. науч. тр. АПН СССР НИИ общей педагогики. – М., 1978. 24-36 с.

[4] Никитин В.А. Начало социальной педагогики: уч. пос. / В.А. Никитин – М.: Флинта, 1999. 72 с.

[5] Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения / З.И. Калмыкова – М.: Знание, 1979. 48 с.

[6] Клишко Н.В. Развитие у студентов среднего профессионального учебного заведения навыков самоорганизации в учебном процессе [Текст] / Н. В. Клишко // Педагогическое образование и наука. – 2015. №7. 46-49 с.

[7] Лейтес Н.С. Возрастная одаренность школьников: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. / Н.С. Лейтес – М.: Академия, 2000. 318 с.

[8] Теплов Б.М. Практическое мышление: хрестоматия по общей психологии мышления. / Б.М. Теплов – М.: Педагогика, 1981. 177 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bakshaeva N.A. Psychology of student motivation: a textbook for universities / N.A. Bakshaeva, A.A. Verbitsky. // 2nd ed., reprinted. – Moscow: Yurait Publishing House, 2024. 170 p.

[2] Devyatovskaya I.V. Psychology of learned helplessness of the individual: a practice-oriented monograph [Text] / I.V. Devyatovskaya; Ural. state ped. university – Ekaterinburg: [b.i.], 2014. 156 p.

[3] Ilyin V.S. On improving the systematicity in the pedagogical preparation of students for work at school / V.S. Ilyin // Modern tasks of comprehensive schools and problems of training teaching staff: Coll. scientific. t. APN USSR Research Institute of General Pedagogy. – M., 1978. 24-36 p.

[4] Nikitin V.A. The Beginning of Social Pedagogy: teaching aid / V.A. Nikitin – М.: Flinta, 1999. 72 p.

[5] Kalmykova Z.I. Psychological Principles of Developmental Learning / Z.I. Kalmykova – М.: Knowledge, 1979. 48 p.

[6] Klimko N.V. Development of Self-Organization Skills in the Educational Process in Students of Secondary Vocational Educational Institutions [Text] / N.V. Klimko // Pedagogical Education and Science. – 2015. No. 7. 46-49 p.

[7] Leites N.S. Age-Related Giftedness of Schoolchildren: A Textbook for Students of Pedagogical Educational Institutions. / N.S. Leites – М.: Academy, 2000. 318 p.

[8] Теплов В.М. Practical thinking: a reader on the general psychology of thinking. / В.М. Теплов – М.: Pedagogy, 1981. 177 p.

© Н.Г. Быкова, 2024

Поступила в редакцию 01.12.2024

Принята к публикации 19.12.2024

Для цитирования:

Быкова Н.Г. Взаимосвязь дисфункциональных убеждений и мотивации в учебной деятельности студентов вуза // Инновационные научные исследования. 2024. № 12-2(51). С. 74-79. URL: <https://ip-journal.ru/>